

Kubanskiy nauchnyj medicinskiy vestnik № 6 (129) 2011

6. 1. Ivanov B. C. Zabolevaniya parodonta. – 3-e izd., pererab. i dop. – m.: medic. inform. agentstvo. – 1998. – 296 s.

7. Lemeckaja T. I. Jetiologija, patogenez, klassifikacija zabojevanij parodonta // stomatologija. – 1998. – s. 48–49.

8. Popkov V. L. Zabolevaniya parodonta. Kompleksnoe lechenie i profilaktika: Uchebnoe posobie. – Krasnodar, 2010. – 172 s.

9. Sivovol S. M. Klinicheskie aspekty parodontologii. – 2-e izd., pererab. i dop. – m.: Triada-N, 2001. – 168 s.

10. Hvatova V. A. Izbiratel'noe soshlifovyvanie zubov // Novoe v stomatologii. – 2000. – № 1. – s. 44–62.

САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЮГА КЫРГЫЗСТАНА ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ ПЕРЕНЕСШИЙ ИНСУЛЬТ НА ПРИМЕРЕ КЛИНИЧЕСКИХ САНАТОРИЙ «САЛАМАТ»

Юсупов Ф.А.

*Доктор медицинских наук, профессор,
Медицинский факультет ОшГУ,
г. Ош, Кыргызстан
ORCID:0000-0003-0632-6653*

Юлдашев А.А.

*Аспирант кафедры неврологии, нейрохирургии и психиатрии
медицинского факультета ОшГУ,
г. Ош, Кыргызстан
ORCID:0000-0002-4179-9205*

Максимов И.И.

*Директор клиники «Саламат», врач невролог,
г. Ош, Кыргызстан*

SANATORIUM-RESORT FACILITIES OF THE SOUTH OF KYRGYZSTAN FOR THE REHABILITATION OF PATIENTS WHO HAVE SUFFERED A STROKE ON THE EXAMPLE OF THE CLINICAL SANATORIUM "SALAMAT"

Yusupov F.,

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Faculty of Medicine, Osh State University,
Osh, Kyrgyzstan
ORCID:0000-0003-0632-6653*

Yuldashev A.,

*Graduate student of the Department of Neurology,
Neurosurgery and Psychiatry Medical Faculty of Osh State University,
Osh, Kyrgyzstan
ORCID:0000-0002-4179-9205*

Maksimov I.

*Director of the clinic "Salamat", neurologist,
Osh, Kyrgyzstan*

Аннотация

Здоровье людей - проблема мирового масштаба, и одним из самых эффективных средств его укрепления является оздоровление в санаторно-курортных условиях. Значимость санаторно-курортного лечения обусловлена продолжающимся процессом преждевременного старения населения и высоким уровнем заболеваемости взрослого населения. На современном этапе жизни все больше внимание уделяется сохранению здоровья населения и восстановление нарушенных функций для улучшения качества жизни. Острые формы цереброваскулярных заболеваний являются актуальной медико-социальной проблемой ввиду высокой распространенности, смертности и первичной инвалидизации. Следовательно восстановление нарушенных функций у больных после острых цереброваскулярных событий проблема актуальная, для этого санаторно-курортные условия с новейшими реабилитационными оборудованием залог успешной реабилитации больных, перенесших инсульт.

Abstract

People's health is a global problem, and one of the most effective means of strengthening it is health improvement in sanatorium-resort conditions. The importance of sanatorium-resort treatment is due to the ongoing process of premature aging of the population and the high morbidity rate of the adult population. At the present stage of

life, more and more attention is paid to preserving the health of the population and restoring impaired functions to improve the quality of life. Acute forms of cerebrovascular diseases are an urgent medical and social problem due to the high prevalence, mortality and primary disability. Therefore, the restoration of impaired functions in patients after acute cerebrovascular events is an urgent problem, for this, sanatorium-resort conditions with the latest rehabilitation equipment are the key to successful rehabilitation of stroke patients.

Ключевые слова: инсульт, санаторно-курортное лечение, реабилитация, клинический санаторий, юг Кыргызстана, «Саламат».

Keywords: stroke, spa treatment, rehabilitation, clinical sanatorium, "Salamat".

Введение. Актуальность сосудистых заболеваний головного мозга, в том числе мозгового инсульта, обусловлена их неуклонным ростом и существенной долей в структуре заболеваемости и смертности взрослого населения во всем мире. Лечение неврологических расстройств в клинической практике осуществляется в комплексе медикаментозных и немедикаментозных методов. Санаторно-курортное и реабилитационные методы лечения в неврологии занимает весомое место при лечении больных с поражением как центральной, так и периферической нервной системы. Авиценна говорил, что вместо того, чтобы лечить болезни, нужно не допускать их. То есть вести такой образ жизни, при котором болезням не останется никакого шанса. Существует период повышенной нейропластичности на ранних стадиях после инсульта, во время которого динамическая реакция мозга на травму усиливается, и реабилитация может быть особенно эффективной. Когда следует начинать реабилитацию после инсульта? Этот, казалось бы, простой вопрос на самом деле далеко не так. Данные исследований на животных [1] показывают, что после ишемического повреждения запускается каскад генетических, молекулярных, клеточных и электрофизиологических событий, которые способствуют восстановлению нервной системы. Вместе эти события стимулируют реорганизацию и регенерацию коры головного мозга и обеспечивают нейронный субстрат для восстановления. На моделях на грызунах эти события начинаются в течение нескольких часов после инсульта, достигают максимума через 7-14 дней и почти завершаются через 30 дней [2]. Одним из фундаментальных элементов постинсультной нейропластичности является реорганизация коры, процесс, при котором функции поврежденного мозга мигрируют в другие, неповрежденные области мозга. У мышей в течение 1-3 дней после инсульта стимуляция конечностей, противоположных инсульту, вызывает активность в ипсилатеральной коре, что указывает на реорганизацию сенсорных входов в неповрежденное полушарие. Через 1-2 недели после инсульта активность возвращается к поврежденному полушарию, при этом сохраненная перилезионная кора берет на себя функции поврежденного мозга [3-5]. Однако важно отметить, что период быстрого спонтанного восстановления у людей длится дольше, чем у грызунов — по крайней мере, 3 месяца, а не 1 месяц, — и поэтому период максимальной нейропластичности у людей точно не определен [6-8]. Следовательно вывод реабилитация начать как можно раньше и продлить дольше, чтобы обеспечить максимальный реабилитационный потенциал. После

инсульта идет реорганизация в коре начинается процессы синаптогенеза, ангиогенеза, улучшается коллатеральная кровообращения, из субвентрикулярной области мигрирует нервные стволовые клетки в зону ишемии [9,10].

Эпигенетические изменения после инсульта.

Возможно, наиболее широко изученным отдельным геном в отношении постинсультного исхода является нейротрофический фактор головного мозга (BDNF). BDNF является членом семейства белков фактора роста нервов. Он оказывает множество эффектов, связанных с восстановлением после инсульта, включая нейрогенез, дифференцировку нейронов и выживание в ответ на ишемическое поражение головного мозга, а также подавление апоптоза [11-13]. Сообщалось, что BDNF играет важную роль в синаптической пластичности [14] и может иметь важное значение для восстановления когнитивных функций после инсульта. В модели окклюзии средней мозговой артерии (MCA) крысы при инсульте экзогенное введение BDNF приводило к уменьшению объема инфаркта и улучшению сенсомоторной функции [15-17]. Исследования показывают, что микроРНК (микроРНК) играют важную роль в молекулярном ответе на ишемию головного мозга. микроРНК представляют собой короткие некодирующие РНК, которые регулируют экспрессию генов путем связывания с информационной РНК и подавления ее [18]. Одной из недавно обнаруженных мишеней микроРНК, которая может играть роль в раннем и позднем исходе после инсульта, является метил-СрG-связывающий белок 2 (MeCP2). MeCP2 является регулятором транскрипции, в изобилии обнаруживаемым в нейронах, участвующим в росте и созревании нейронов [19]. Одно исследование показало, что у мышей с нокаутом MeCP2 после индуцированного инсульта размеры инфаркта были значительно больше, чем у мышей дикого типа [19]. В нейронах взаимодействии мРНК MeCP2 с miRNA-132 подавляет экспрессию белка MeCP2. В целом, необходимы дополнительные исследования в этой области, поскольку генетические полиморфизмы и дифференциальная регуляция генов могут обеспечить как ранние биомаркеры выздоровления, так и мишени для восстановительной терапии.

Инсульт является основной причиной инвалидности у взрослых, часто приводящей к гемипарезу, изменению чувствительности, нарушению координации, когнитивным изменениям и нарушениям речи [20,21]. С улучшением выявления и медикаментозного лечения инсульта распространенность людей, живущих с такими последствиями

инсульта, постоянно растет в национальном и глобальном масштабе. Санаторно-курортное лечение – это незаменимый этап восстановления после различных видов инсульта.

Санаторно-курортное лечение один из древних методов лечения, прошедший многовековую клинические испытания и не терявшие по сей день актуальность. Санаторно-курортным организациям для осуществления лечебно-профилактической деятельности и организации отдыха населения предоставляются земельные участки и иные природные ресурсы в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики. Застройка земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов осуществляется с соблюдением правил, установленных законодательством для проведения соответствующих работ на указанных особо охраняемых природных территориях. Санаторно-курортные организации используют здания, строения и иное имущество исключительно в целях лечения, профилактики заболеваний и отдыха населения. Кыргызстан — яркая красочная страна в Центральной Азии. Юг Кыргызстана отличается своеобраз-

ным географическим рельефом и богатством природных ресурсов. Для укрепления и сохранению здоровья население проводятся масштабные мероприятия на государственном уровне. "Саламат" — клинический санаторий высокого уровня, служащий одним из медицинских учреждений современными оборудованностями и комфортными условиями для улучшения здоровья населения и реабилитации больных различного профиля. Высокий профессионализм врачей сочетается с применением новейших диагностических и лечебных методик, первоклассной медицинской базой и возможностью использования целебных факторов природы. Клинический санаторий «Саламат» — единственный в юге Кыргызстана, сочетающий клиническую госпитальную базу и санаторно-курортную реабилитацию по новым технологиям и учитывая основные принципы реабилитации больных после инсульта такие как:

- ✓ раннее начало;
- ✓ непрерывность;
- ✓ преемственность;
- ✓ последовательность;
- ✓ организованный подход.

Рис. 1. Клиника «Саламат».

Преимущественным отличием является возможность совместить качественное медицинское лечение и отдых. В санатории предлагается: санаторно-курортное лечение, основанное на использовании природных факторов, амбулаторное лечение, нейрореабилитация. В клинике работают самые лучшие профессионалы в своём направлении: неврология, кардиология, гастроэнтерология, урология, ортопедия, гинекология, физиотерапия. В клиники имеется: УЗИ, гидроколонтерапия, минеральные ванны, массаж, соляная пещера, грязелечение (сакская), озокерит, эксклюзивные грязевые средства для ванн, физиотерапия, магнитотерапия и отдельные бассейны для мужчин и женщин. В отделение физиотерапии имется: вибромассаж, грязелечение, дарсонвализация, ингаляция, куф терапия, лекарственный электрофорез, лечебная физкультура (ЛФК), ножная ванна, общая магнитотерапия (ОМТ) на аппарате "Магнитотурботрон Люкс", плавание, акваэробика, СМТ форез, УВЧ терапия, УЗТ терапия, чудо кровать(массажная) NUGA BEST, электросон терапия.

Пелоидотерапия в реабилитации постинсультных больных.

Грязелечение или пелоидотерапия – метод лечения с использованием лечебных грязей (пелоидов). Другие названия: фанготерапия. Лечебные грязи или пелоиды – это природные коллоидальные органоминеральные образования, обладающие высокой пластичностью, теплоемкостью и медленной теплоотдачей, содержащие биологически активные вещества (соли, газы, витамины, ферменты, гормоны) и живые микроорганизмы[22].

Лечебные эффекты грязей обусловлены:

- термическим
- механическим
- химическим и
- биологическим факторами.

Классификация лечебных грязей:

1. Торфяные грязи, представляющие собой разновидность болотных отложений, отличающихся от других высокой степенью разложения (более 40 %), распространены на равнинах лесной зоны и в меньшей степени — в горных районах этой зоны. Лечебная значимость торфов обусловлена высокими тепловыми свойствами и большим количеством органических веществ, в том числе признающихся терапевтически активными — гуминовых кислот, липидов, битумов. Торфяные грязи стимулируют ферментативную активность, ускоряют процессы регенерации и обладают противовоспалительным действием.

2. Сапропелевые грязи представляют собой органоминеральные донные отложения преимущественно пресных водоемов. Лечебная значимость определяется высокими тепловыми свойствами,

наличием большого количества органических веществ, а также биостимуляторов — витаминов, ферментов, гормонов.

3. Сульфидные иловые грязи — отложения преимущественно соленых водоемов, бедные органическими веществами и обогащенные сульфидами железа и водорастворимыми солями. Этот тип грязей иногда называют «основным», или «собственно грязями». По своим тепловым свойствам они существенно уступают торфяным и сапропелевым грязям, но по содержанию сульфидов железа и водорастворимых солей значительно их превосходят. Очень важной особенностью иловых грязей является содержание в них различных газов (сероводород — до 200 мг/1000 г лечебной грязи, метан, углекислота, аммиак) и органических веществ, которые оказывают выраженное терапевтическое действие. Из числа органических веществ, обладающих важными антимикробными свойствами, следует выделить различные кислоты, пигменты, пенициллиноподобные вещества. Они продуцируются различными бактериями, плесневыми грибами.

4. Сопочные грязи — глинистые выделения грязевых вулканов, отличаются от других групп грязей специфической органикой (нефтяного происхождения) и наличием признанных терапевтически активными компонентов — йода и брома.

5. Гидротермальные грязи возникают в областях повышенной вулканической активности в результате выщелачивания и разложения вулканических пород высокотемпературными газопаровыми струями, содержащими углекислый газ и сероводород. Характеризуются высокой температурой (до 95 °С), кислой реакцией и сравнительно невысокой минерализацией.

6. Фанго – глины вулканического происхождения, смешанные с водами термальных источников. Создают благоприятную среду для жизнедеятельности бактерий, под влиянием которых и происходит процесс созревания фанго. В процессе созревания грязь становится уникальным фармакологическим продуктом, способным оказывать на организм человека выраженное терапевтическое воздействие: противовоспалительное и заживляющее, противоболевое и болеутоляющее, расслабляющее и восстанавливающее жизненные силы, дезинтоксикационное и восстанавливающее минеральный баланс[23,24].

Различают общие и местные грязевые процедуры.

I. Общие грязевые процедуры. Включают в себя:

1. Общие грязевые ванны,
2. Общие грязевые аппликации.

II. Местные грязевые процедуры.

1. Местные грязевые ванны для конечностей.
2. Местные грязевые аппликации[25,26].

Рис. 2. Пелоидотерапия в клинике «Саламат».

Гальванизация и лекарственный электрофорез в реабилитации постинсультных больных.

Расстройства мозгового кровообращения – один из главных причин смертности и инвалидизации населения особенно в нашей регионе [27,28]. Физиотерапевтические процедуры назначаются, индивидуально учитывая тяжести перенесенного инсульта, наличие сопутствующих заболеваний. Особенно при затрудненных венозных оттоках из полости черепа назначают электрофорез с сосудорасширяющими средствами (никотиновая кислота, компламин, эуфиллин, платифиллин, папаверин), седативные средства (натрия бромид, натрия оксibuтират), местноанестезирующие средства (новокаин), противосклеротического (калия иодид) действие по глазо-затылочной методике. Сила тока до 3-4 мА. Процедура продолжается 10-15 мин, 10-15 процедур на курс, ежедневно. Острое

нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) При ОНМК в раннем восстановительном периоде назначают электрофорез никотиновой кислотой, эуфиллина, папаверина, ацетилсалициловой кислоты на димексиде, гепарина (при ишемическом инсульте), йод-электрофорез (при геморрагическом инсульте) по глазо-затылочным методике. Способ заключается одномоментного воздействия постоянного электрического тока вводимых им лекарственных препаратов на патологический очаг, расположенный интракраниально. Раздвоенные электроды круглой формы из 10-12 слоев марли накладывают на глазницы с закрытыми глазами. Еще один электрод длиной 5-10 см помещают на заднюю часть шеи. Сила тока до 3-4 мА, 10-15 мин, 10-15 процедур, ежедневно. Рекомендуется 2-3 повторных курса лечения с интервалом 1-1,5 мес [29,30].

Рис. 3. Гальванизация и лекарственный электрофорез.

Массаж в реабилитации постинсультных больных.

Массаж (франц. *massage*, от *masser* — растирать, от арабского *масс* — касаться, щупать), метод лечения и профилактики, представляющий собой совокупность приёмов механического, дозированного воздействия на ткани и органы человека, осуществляемых рукой или специальным аппаратом. В основе механизма действия массажа лежат сложные взаимообусловленные рефлекторные, нейрогуморальные, нейроэндокринные, обменные процессы, регулируемые центральной нервной системой. Начальным звеном в механизме этих реакций является раздражение механорецепторов кожи, преобразующих энергию механических раздражителей в импульсы, поступающие в центральную нервную систему. Формирующиеся в центральной нервной системе ответные реакции способствуют нормализации регулирующей и координирующей функции её, снятию или уменьшению проявлений парабисоза, стимуляции регенеративных процессов.

Возбудимость нервной системы в зависимости от её исходного функционального состояния, фазы патологического процесса, методики массажа может понижаться или повышаться. Местные реакции, возникающие в тканях под влиянием непосредственного механического действия массажа, являются в определённой степени выражением генерализованной реакции организма рефлекторного характера. При этом определённое значение имеет появление в гуморальной среде биологически активных веществ (гистамин, ацетилхолин), Играющих активную роль в стимуляции адаптационно-трофической функции вегетативной нервной системы. В результате взаимодействия всех этих звеньев при дозированном проведении массажа происходит мобилизация и тренировка защитно-приспособительных механизмов, что способствует обеспечению терапевтического эффекта при ряде заболеваний, а у здоровых людей содействует физическому совершенствованию. Следует подчеркнуть, что на протяжении всей истории применения

массажа отмечалось не только местное, но и общее влияние этой процедуры на организм. Эффективен массаж в случае, когда отмечается гипертонус мышц. Тонус может быть устранен с помощью лег-

ких поглаживаний, которые выполняются в медленном темпе. Мышцы антагонисты должны разминаться в быстром темпе с использованием приемов различных приемов.

Рис. 4. Массаж.

Рис. 5. Аэроионотерапия. Аэрозольтерапия. Ингаляционная терапия.

Основные осложнения которое в большинстве случаев является причиной смерти у больных после перенесенного острого нарушения мозгового кровообращения является осложнение со стороны органов дыхания. Профилактика и своевременное лечения осложнений со стороны дыхательной системы залог успешной реабилитации и повышает реабилитационный потенциал. В клинике имеется все виды аэроионотерапии, аэрозольтерапии и ингаляционной терапии.

Заключение. Высокая частота инсульта приводит к значительной смертности и инвалидности, что приводит к огромным затратам на здравоохранение. Эти расходы приводят к социально-экономическим, бюджетным и кадровым последствиям в развивающихся странах. Улучшения в лечении инсульта сосредоточены главным образом на остром неврологическом лечении, госпитализации в отделения инсульта, фибринолитическом лечении ишемических инсультов и процессах реабилитации. Среди них реабилитация имеет самый длительный

терапевтический интервал, может применяться как при ишемическом, так и при геморрагическом инсульте и может улучшить функциональные результаты через несколько месяцев после инсульта. Борьба с постинсультными осложнениями и предупреждение собственного инсульта и их последствия. Построение клинических санаториев современными реабилитационными оборудованьями и подготовка высококвалифицированных врачей является основой успешной реабилитации больных не только после инсульта но в общей врачебной практике.

Список литературы

1. Krakauer JW, Carmichael ST, Corbett D, Wittenberg GF. Getting neurorehabilitation right—what can we learn from animal models? *Neurorehabil Neural Repair*. 2012;26(8):923-31.
2. Coleman ER, Moudgal R, Lang K, Hyacinth HI, Awosika OO, Kissela BM, Feng W. Early Rehabil-

- itation After Stroke: a Narrative Review. *Curr Atheroscler Rep.* 2017 Nov 7;19(12):59. doi: 10.1007/s11883-017-0686-6. PMID: 29116473; PMCID: PMC5802378.
3. Dijkhuizen RM, Singhal AB, Mandeville JB, Wu O, Halpern EF, Finklestein SP, et al. Correlation between brain reorganization, ischemic damage, and neurologic status after transient focal cerebral ischemia in rats: a functional magnetic resonance imaging study. *J Neurosci.* 2003;23(2):510-7.
 4. Dijkhuizen RM, Ren J, Mandeville JB, Wu O, Ozdag FM, Moskowitz MA, et al. Functional magnetic resonance imaging of reorganization in rat brain after stroke. *Proc Natl Acad Sci U S A.* 2001;98 (22):12766-71.
 5. Jablonka JA, Burnat K, Witte OW, Kossut M. Remapping of the somatosensory cortex after a photothrombotic stroke: dynamics of the compensatory reorganization. *Neuroscience.* 2010;165(1):90-100.
 6. Cramer SC. Repairing the human brain after stroke: I. Mechanisms of spontaneous recovery. *Ann Neurol.* 2008;63(3):272-87.
 7. Fujii Y, Nakada T. Cortical reorganization in patients with subcortical hemiparesis: neural mechanisms of functional recovery and prognostic implication. *J Neurosurg.* 2003;98 (1):64-73.
 8. Jorgensen HS, Nakayama H, Raaschou HO, Vive-Larsen J, Stoier M, Olsen TS. Outcome and time course of recovery in stroke. Part II: time course of recovery. The Copenhagen stroke study. *Arch Phys Med Rehabil.* 1995;76(5):406-12.
 9. Wei L, Erinjeri JP, Rovainen CM, Woolsey TA. Collateral growth and angiogenesis around cortical stroke. *Stroke.* 2001;32(9):2179-84.
 10. Kojima T, Hirota Y, Ema M, Takahashi S, Miyoshi I, Okano H, et al. Subventricular zone-derived neural progenitor cells migrate along a blood vessel scaffold toward the post-stroke striatum. *Stem Cells.* 2010;28:545-54.
 11. Ernfors P, Ibáñez CF, Ebendal T, Olson L, Persson H. Molecular cloning and neurotrophic activities of a protein with structural similarities to nerve growth factor: developmental and topographical expression in the brain. *Proc Natl Acad Sci.* 1990;87(14):5454-8.
 12. Hohn A, Leibrock J, Bailey K, Barde Y-A. Identification and characterization of a novel member of the nerve growth factor/brain-derived neurotrophic factor family. *Nature.* 1990;344(6264):339-41.
 13. Schabitz W-R, Sommer C, Zoder W, Kiessling M, Schwaninger M, Schwab S, et al. Intravenous brain-derived neurotrophic factor reduces infarct size and counterregulates Bax and Bcl-2 expression after temporary focal cerebral ischemia editorial comment. *Stroke.* 2000;31(9):2212-7.
 14. Kleim JA, Chan S, Pringle E, Schallert K, Proccaccio V, Jimenez R, et al. BDNF val66met polymorphism is associated with modified experience-dependent plasticity in human motor cortex. *Nat Neurosci.* 2006;9(6):735-7.
 15. Schabitz WR, Steigleder T, Cooper-Kuhn CM, Schwab S, Sommer C, Schneider A, et al. Intravenous brain-derived neurotrophic factor enhances post-stroke sensorimotor recovery and stimulates neurogenesis. *Stroke.* 2007;38(7):2165-72.
 16. Schabitz W-R, Schwab S, Spranger M, Hacke W. Intraventricular brain-derived neurotrophic factor size after focal cerebral ischemia in rats. *J Cereb Blood Flow Metab.* 1997;17(5):500-6.
 17. Jiang Y, Wei N, Lu T, Zhu J, Xu G, Liu X. Intranasal brain-derived neurotrophic factor protects brain from ischemic insult via modulating local inflammation in rats. *Neuroscience.* 2011;172:398-405.
 18. Айтбаев К. А. и др. МикроРНК при ишемическом инсульте //Журнал неврологии и психиатрии им. СС Корсакова. – 2018. – Т. 118. – №. 3-2. – С. 48-56.
 19. Yasui DH, Peddada S, Bieda MC, Vallero RO, Hogart A, Nagarajan RP, et al. Integrated epigenomic analyses of neuronal MeCP2 reveal a role for long-range interaction with active genes. *Proc Natl Acad Sci.* 2007;104(49):19416-21.
 20. Hankey GJ. *Stroke.* *Lancet.* 2017;389:641-654. doi: 10.1016/S0140-6736(16)30962-X.
 21. Lopez AD, Mathers CD, Ezzati M, Jamison DT, Murray CJL. Global and regional burden of disease and risk factors, 2001: systematic analysis of population health data. *Lancet.* 2006;367:1747-1757. doi: 10.1016/S0140-6736(06)68770-9.
 22. «Частная физиотерапия» Пономаренко Г.Н. Москва. Медицина, 2005г. 745 стр.
 23. Маркин С. П., Борисов В. А. Восстановительное лечение больных в санаторно-курортных условиях. – 2007.
 24. Лукомский И.В., Стех, Улащик В.С. Физиотерапия, лечебная физкультура, массаж.– Минск–Витебск, 1999.– 325с.
 25. Бобрик Ю. В., Каладзе Н. Н. Физиотерапия при комплексной реабилитации больных с неврологическими синдромами остеохондроза позвоночника //ФИЗИОТЕРАПИИ И КУРОРТОЛОГИИ. – 2011.
 26. Бабурин И. Н., Гольдблат Ю. В. Физиотерапия в неврологии. – 2011.
 27. ОСТРЫЕ НАРУШЕНИЯ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ У БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ С АНТИФОСФОЛИПИДНЫМ СИНДРОМОМ Мурзалиев А.М., Мамасаидов А.Т., Токтомушев Ч.Т., Юсупов Ф.А., Грошев С.А. *Неврологический журнал.* 2007. Т. 12. № 1. С. 22-24.
 28. ОСТРЫЕ НАРУШЕНИЯ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ И АНТИФОСФОЛИПИДНЫЙ СИНДРОМ У БОЛЬНЫХ СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКОЙ Юсупов Ф.А. *Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова.* 2003. № 9. С. 170.
 29. Гурленя А. М., Багель Г. Е., Смычек В. Б. Физиотерапия в неврологии. – 2008.
 30. Гольдблат Ю. Основы реабилитации неврологических больных. – Litres, 2021.